

**NARRATIVA DE UMA PROFESSORA DO 5º ANO
PARTICIPANTE DE UM PROJETO DE PESQUISA EM *LESSON
STUDY* COM FOCO NO ENSINO DOS NÚMEROS RACIONAIS.**

Simone Oliveira dos Santos
Universidade Cruzeiro do Sul
simonelookads@gmail.com

Priscila Bernardo Martins
Universidade Cruzeiro do Sul
priscila.bmartins8@gmail.com

Adriana Ferreira Tiburtino
Universidade Cruzeiro do Sul
adrianatiburtino.prof@gmail.com

Edda Curi
Universidade Cruzeiro do Sul
edda.curi@gmail.com

Resumo: Este texto traz a narrativa de uma professora participante de um Projeto de pesquisa alicerçado no processo formativo *Lesson Study* (Estudos de Aula) com foco no ensino dos Números Racionais no 5º ano do ensino fundamental. Tem como objetivo identificar alguns aspectos da constituição e desenvolvimento da identidade profissional revelados na escrita reflexiva presentes em sua narrativa. Alicerçados em uma abordagem qualitativa e empregando a reflexividade narrativa como tipologia de pesquisa foram evidenciados aspectos identitários docentes importantes sob a luz dos seguintes elementos: o autoconhecimento; a autonomia e o compromisso político. A análise dos escritos nos indicam que ao narrar a sua trajetória, a professora, tomada de consciência reflexiva, (re)constrói outra versão de si, envolvendo-se em um movimento de autoformação e ressignificação, buscando ativamente o seu desenvolvimento profissional. A ação reflexiva sobre seus discursos e suas práticas pedagógicas foram sendo (re)construídos no espaço do grupo colaborativo. Percebemos, ainda, que a vivência formativa trouxe elementos de formação importantes para a professora sobre aspectos conceituais dos números racionais, uma vez que a narrativa pontua componentes desse contexto.

Palavras-chave: Narrativa docente; *Lesson Study*; Desenvolvimento Profissional; Ensino Fundamental; Números Racionais.

1 Introdução

Este artigo apresenta reflexões narrativas iniciais de uma professora do 5º ano do Ensino Fundamental, em relação a sua participação no Projeto de Pesquisa em *Lesson Study* (Estudos de Aula) com foco no ensino e aprendizagem dos Números Racionais. Essas reflexões foram desenvolvidas no âmbito de um Projeto de Pesquisa mais amplo intitulado

Contribuições da pesquisa para o processo de ensino e de aprendizagens dos Números Racionais nos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental: um projeto piloto envolvendo Diretorias de Ensino da Rede Estadual de São Paulo, que está alocado na linha de pesquisa "Currículo, Avaliação e Formação de Professores no Ensino de Ciências e Matemática", e se articula com as pesquisas que estão em andamento no Grupo de Pesquisa CCPPM - "Conhecimentos, Crenças e Práticas de Professores que Ensinam Matemática"- do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Cruzeiro do Sul.

Ressaltamos que o Projeto de pesquisa está em andamento e terá duração de 24 meses, no qual iniciou-se no segundo semestre de 2024 e nesse sentido o texto expõe as percepções iniciais de uma das professoras participantes que atua no 5º ano *em uma escola* pertencente a diretoria Leste 1.

Refletindo sobre isso, os formadores envolvidos no Projeto compreenderam que a metodologia de formação *Lesson Study* seria a adotada, tendo como premissa nos encontros a promoção de uma dinâmica de atitude de reflexão colaborativa, a partir de um espaço no qual possibilita aos professores escrutinar suas práticas, suas crenças e apresentação de suas demandas nas narrativas orais e/ ou escritas de suas experiências.

Ancorados nos estudos de Passegi (2021) acreditamos que as narrativas dos professores em seus relatórios, possibilitam ao professor uma reflexão sobre a sua prática mais aprofundada do que a simples constatação oral. Ao registrar sobre o desenvolvimento das atividades planejadas, suas práticas, as dificuldades e avanços de seus estudantes sobre o Ensino dos Números Racionais, o professor constrói uma experiência de reflexão organizada, produzindo, para ele mesmo, um conhecimento novo mais aprofundado sobre o seu desenvolvimento docente, sobre o que sabe e o que não sabe a respeito desse tema da Matemática e seu ensino.

O *Lesson Study* é uma metodologia de formação, que teve origem no Japão e tem como referência o estudo de uma ou mais aulas, possibilitando aprofundar questões relativas ao ensino e a aprendizagem, a partir de temas que os professores indicam que os estudantes tenham dificuldade em aprender ou mesmo que consideram difíceis de serem ensinados. A metodologia envolve etapas de planejamento, observação e reflexão da aula. Desse modo, objetiva-se melhorar as aprendizagens dos estudantes e o desenvolvimento profissional de professores.

Segundo Martins, Curi e Borelli (2023), o *Lesson Study* é uma metodologia de formação de professores, robustamente centrado na prática do professor (Ponte *et al*, 2016) e sustentado na colaboração e reflexão (Lewis, 2002), que acarreta o desenvolvimento profissional em Matemática, abrangendo uma das pluralidades de suas dimensões como os conhecimentos profissionais, as aprendizagens, as mudanças na Prática e a cultura profissional. Assim, a metodologia se desdobra em etapas, seguindo os princípios basilares do contexto japonês —1. O planejamento da aula; 2. O desenvolvimento da aula planejada e 3. reflexão sobre essa aula baseados nos registros produzidos pelos observadores (Lewis, 2002).

Convém destacar que, neste grupo de formadores, o processo formativo *Lesson Study* tem como pressuposto utilizarem materiais didáticos curriculares da Rede de Ensino a qual os professores trabalham, esse é, sem dúvida, um diferencial da metodologia usada em outros países.

Consoante ao exposto, o objetivo deste estudo é identificar alguns aspectos da constituição e desenvolvimento da identidade profissional de uma professora, que atua no 5º ano do Ensino Fundamental participante do processo formativo *Lesson Study*, com foco nos Números Racionais. Com esse objetivo, apoiados em uma abordagem qualitativa, empregamos a reflexividade narrativa como tipologia de pesquisa à medida que compreendemos que ao narrar a sua trajetória, o professor, tomado de consciência reflexiva, (re)constrói outra versão de si e tem uma consciência mais ampla do seu processo de desenvolvimento profissional.

2 Identidade profissional do professor e desenvolvimento profissional

O conceito de Identidade Docente é um conceito complexo e multifacetado, que se constrói ao longo de sua trajetória profissional. O que afirma Gatti, (1996) dizendo que o professor é um ser em movimento, constituído por múltiplos elementos que determinam o seu modo de ser profissional: seus valores, suas crenças, suas atitudes, suas expectativas e seus interesses.

De acordo com Cyrino (2017), a Identidade Profissional de Professores que ensinam matemática é construída a partir de um conjunto de crenças e concepções que o professor em formação possui. Essas crenças estão ligadas a quatro elementos: ao seu

autoconhecimento, às suas emoções e aos conhecimentos sobre a própria profissão, além de sua autonomia e compromisso político. Esses elementos são apresentados de forma descritivas cada um no quadro 1, que subsidiará nossas análises.

Pontuamos que esses elementos não existem isoladamente; eles estão interconectados de forma indissociável. Além disso, essa identidade é influenciada por uma série de fatores pessoais, culturais, psicológicos, sociais, contextuais e políticos (Rodrigues; Cyrino, 2024).

3 Opção Metodológica

Nosso estudo adota uma abordagem qualitativa, focando especificamente na reflexividade narrativa. De acordo com Passeggi (2021), a reflexividade narrativa é o ato único de narrar e refletir sobre experiências vividas. Esse processo oferece uma poderosa oportunidade de atribuir significado a eventos que antes não o tinham. Ao organizar esses acontecimentos, a pessoa que narra pode construir uma nova versão de si mesma, de sua formação e de seu potencial de auto(trans)formação. Isso ocorre porque o narrador assume simultaneamente os papéis de contador da história, protagonista e autor de sua própria narrativa.

De acordo com Moraes (1999), a análise de conteúdo, na perspectiva qualitativa — como é o caso do nosso estudo — pode ter diferentes enfoques. Dentre as possibilidades, citaremos duas: (i) o sentido da reflexividade narrativa pode variar para cada leitor; (ii) um mesmo autor pode poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes leitores poderão captá-la com sentidos diferentes.

Atendendo ao método escolhido, empregamos a análise de conteúdo como técnica do processo analítico. Segundo Moraes (1999), essa técnica é uma busca teórica e prática que representa uma abordagem metodológica com características e perspectivas próprias.

Moraes (1999) enfatiza a necessidade de se estabelecer uma unidade de análise, que é o elemento de conteúdo a ser categorizado. Para o autor, essas unidades podem ser palavras, frases, temas ou até mesmo documentos completos. Em nosso estudo, para atender aos objetivos propostos, escolhemos como unidades de análise os aspectos identificados nas teorias que abordam a Identidade Profissional docente.

Quadro 1- Unidades de Análise

Unidade de análise	Componente
<p>Dimensão autoconhecimento: Compreensão que se tem de si mesmo, num determinado momento do tempo.</p>	<p>Autoimagem: Representa o modo como o professor se descreve e o que os outros dizem sobre ele. Autoestima: Refere-se à apreciação do professor em relação ao seu trabalho. Motivação para o trabalho: São as razões e os motivos para ingressar na profissão e permanecer nela. Reconhecimento de tarefas: Retrata os deveres e as tarefas que o professor julga que precisam ser cumpridos, para que desempenhe seu papel satisfatoriamente, segundo sua visão. Perspectivas futuras: Remete às questões: como me vejo profissionalmente daqui a alguns anos? Qual é o meu sentimento em relação a isso?</p>
<p>Dimensão autonomia: A forma como o indivíduo se administra, a partir de seus princípios, sendo constituída também a partir das suas experiências em ser quem é no mundo.</p>	<p>Sentido de agência: a agência se evidencia quando o professor, engajado em sua prática profissional e ancorado em suas ideias, motivações, interesses e objetivos, faz escolhas e toma decisões que afetam seu trabalho e revelam seu compromisso profissional e ético (Cyrino, 2021, p.279-278). Vulnerabilidade: a vulnerabilidade que permite ao professor reconhecer suas limitações e erros. Todavia, segundo a autora, não se trata de uma vulnerabilidade que fragiliza e paralisa, mas sim, aquela que nos permite bloquear por alguns instantes, as nossas certezas e concepções. Aquela que nos faz questionar a nós próprios. Também a vulnerabilidade no sentido de nos expormos aos outros e, como tal, podemos tornar-nos “alvo de crítica, de contestação” (Oliveira e Cyrino (2011).</p>
<p>Dimensão compromisso político: Ações que visam à transformação social; reconhecimento das relações de poder e interesse; motivos que o levam a ensinar; propósitos morais do professor; sua responsabilidade com as gerações futuras, dentre outros (Rodrigues e Cyrino, 2020)</p>	<p>Percepção a respeito do papel da matemática: compreensão de como a matemática pode servir para compreender e transformar o mundo e como pode ser utilizada para proporcionar qualidade de vida e dignidade para as pessoas, preservando a diversidade e eliminando a desigualdade discriminatória. Percepção a respeito do trabalho: compreensão sobre os deveres e as responsabilidades do professor de matemática e sobre o que deve fazer para ser um bom professor de matemática. Responsabilidade: compreensão do papel do professor de matemática na (re)criação de gerações futuras e a percepção de quem se beneficia com o que o professor faz.</p>
<p>Dimensão crenças e conhecimentos: As crenças são intrínsecas do indivíduo, relacionadas às concepções, idiossincráticas e constituídas a partir de suas experiências. Os conhecimentos referem-se aos insights e compreensões, que podem ser mais ou menos formais, e que são constituídos a partir de leituras, experiências,</p>	<p>Interação do indivíduo com o conhecimento profissional: os conhecimentos necessários ao professor estão relacionados à disciplina que atua, às necessidades dos estudantes, às estratégias de ensino e às escolhas didáticas. Crenças sobre as experiências pessoais: incorporam aspectos da vida que indicam uma visão do mundo, as crenças em torno de si mesmo e em relação aos outros, as ideias sobre as relações entre a escola e a sociedade, a família e a cultura. Crenças sobre as experiências com o conhecimento formal: estão relacionadas ao conhecimento que deve ser aprendido nas escolas e as crenças dizem respeito à disciplina que se ensina,</p>

contextos formativos, dentre outros (Rodrigues e Cyrino, 2020, p. 75).	como também a forma de ensiná-la. Crenças sobre a experiência escolar e de aula: inclui as vivências como estudante, que contribuem para conceber uma ideia acerca do que é ensinar e qual é o trabalho do professor.
--	---

Fonte: elaborado pelas autoras a partir do referencial teórico adotado

O contexto e a participante de nossa pesquisa é a professora Patrícia que narra seus insights iniciais como participante do processo formativo *Lesson Study*.

4 A narrativa da professora Patrícia

Meu nome é Patrícia, tenho atualmente 38 anos. Tive a oportunidade de concluir o ensino básico participando da última turma do curso de Magistério da Escola Estadual Condessa Filomena Matarazzo, em 2005, na zona leste da cidade de São Paulo. Alguns anos depois, iniciei a graduação em Pedagogia por meio de um projeto do governo, intitulado “Projeto Ensino Colaborativo”, no Centro Universitário Sumaré (conhecido na época como Faculdade Sumaré).

Ocupo o cargo de professora efetiva na rede pública estadual desde 2016, mas comecei a atuar na rede no segundo semestre de 2006.

No início da minha trajetória como estudante, tive algumas dificuldades com os conteúdos de matemática, especialmente quando o foco era nos números racionais. Acabava realizando as atividades, mas sem compreender os seus significados ou os porquês. No entanto, passei a desenvolver um maior apreço pela disciplina graças ao professor do primeiro ano do ensino médio. Ele compreendeu as dificuldades que não eram somente minhas, mas de toda a turma e conseguiu sanar o básico de nossas dificuldades.

Ao iniciar os estudos com minha participação no Projeto de pesquisa no segundo semestre de 2024, percebi quantas lacunas ficaram no meu aprendizado e formação pedagógica, quanto ainda reproduzia da mesma maneira em que fui ensinada e como em alguns conteúdos deixei de aprofundar por não ter segurança no que estava ensinando.

A participação no projeto tem sido bastante significativa, não apenas no que diz respeito à abordagem dos números racionais em minha prática pedagógica, mas também por ter me levado a refletir sobre diversas lacunas presentes na minha formação principalmente no ensino dos números racionais.

Tenho a vantagem de participar do projeto junto a duas professoras da minha unidade escolar, que também são minhas amigas, o que facilita a troca de ideias e experiências. Por convivermos diariamente, há mais facilidade para expormos nossas dificuldades. Muitas vezes, continuamos refletindo sobre os assuntos tratados até mesmo durante o trajeto de volta dos encontros e dentro da própria unidade escolar. Infelizmente, não conseguimos estender essa troca de experiências aos demais professores da escola, devido às demandas e à falta de tempo para socialização. Algumas vezes, percebo uma curiosidade de alguns professores da unidade escolar, daí relato sobre o que se refere o projeto, mas quando digo que é realizado fora do horário de serviço percebo que há uma rejeição deles.

Ao longo da minha vida profissional, já participei de algumas formações oferecidas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP). No entanto, eram formações que abrangiam toda a disciplina de Matemática, o que tornava o tempo insuficiente para o aprofundamento em conteúdos específicos. Lembro-me de ter tido mais contato com os números racionais nas formações realizadas dentro da própria unidade escolar, nos momentos das Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) nas quais as coordenadoras abordavam o conteúdo por meio das questões presentes nas avaliações externas e dos materiais propostos pela SEDUC para os estudantes, mas ainda percebia a existência de lacunas conceituais e procedimentais em minha prática pedagógica.

A experiência de participar do processo formativo *Lesson Study* tem sido muito positiva. Em destaque para o momento do Planejamento da aula que seria gravada, e desse momento destaco três pontos: (i) aprendi muito com o grupo na elaboração e escolha de boas perguntas para realizar o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e para a realização das atividades propostas; (ii) ponderei se o planejamento como foi elaborado seria suficiente para o aprendizado dos alunos, na verdade creio que era um misto de ansiedade pelo fato que a aula seria gravada e (iii) e constatei que um bom planejamento é essencial para o desenvolvimento da aula, pois este possibilita um aperfeiçoamento de sua prática, com ele o professor consegue antecipar possíveis dúvidas dos alunos, buscar melhores estratégias e refletir sobre suas práticas pedagógicas.

Confesso que gostaria de ter me preparado melhor para a aula que foi gravada. Acredito que o nervosismo e a ansiedade acabaram me atrapalhando, ou talvez tenham gerado essa sensação de que poderia ter sido diferente. Acreditei que, em alguns itens, certos

alunos não apresentariam dificuldades (identificar o numerador e o denominador), o que não aconteceu. Mas, depois que se encerraram as gravações, os alunos também relataram que estavam muito nervosos, pois não estão acostumados a serem gravados. Um desses alunos me disse: “Professora, estou até com dor de barriga... estava muito nervoso.”

A disposição do espaço físico seria algo que modificaria, pois achei que ficou difícil acompanhar algumas duplas mais efetivamente. O tempo destinado a essa aula também foi longo, o que ocasionou no final uma certa inquietação em algumas duplas, atrapalhando, assim, outras que ainda não tinham terminado de realizar as atividades. Mesmo com essas reflexões ainda considero que foi muito positivo, valeu muito a pena participar e oferecer aos alunos essa experiência. Estou muito ansiosa para o momento de reflexão com o grupo sobre a aula gravada.

5 Indícios identitários evidenciados na reflexividade narrativa da professora Patrícia

Na narrativa da professora Patrícia foi possível identificar a dimensão autoconhecimento, à medida que a professora expressa a necessidade de constituir e aprofundar os seus conhecimentos acerca dos números racionais, tendo em vista que, em sua trajetória como estudante da educação básica, teve algumas dificuldades com os conteúdos de matemática, especialmente quando o foco era nos números racionais. E durante a sua formação continuada, a ênfase estava relacionada aos conteúdos de outras Unidades Temáticas. Neste sentido, a narrativa da professora revela a sua autoimagem, ou seja, a compreensão que ela tem de si mesma, acerca dos ensinamentos dos números racionais, bem como expressa o reconhecimento de tarefas. Os trechos a seguir ilustra essa constatação:

Lembro-me de ter tido mais contato com os números racionais nas formações realizadas dentro da própria unidade escolar, nos momentos das Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) nas quais as coordenadoras abordavam o conteúdo por meio das questões presentes nas avaliações externas e dos materiais propostos pela SEDUC para os estudantes, mas ainda percebia a existência de lacunas conceituais e procedimentais em minha prática pedagógica. (Narrativa professora Patrícia, 2025).

Confesso que gostaria de ter me preparado melhor para a aula que foi gravada. Acredito que o nervosismo e a ansiedade acabaram me atrapalhando, ou talvez tenham gerado essa sensação de que poderia ter sido diferente. (Narrativa professora Patrícia, 2025).

O compromisso político da professora Patrícia é evidenciado à medida que ela revela a sua compreensão a respeito sobre os deveres e as responsabilidades do professor de matemática no planejamento das aulas, conforme podemos observar em sua narrativa:

constatei que um bom planejamento é essencial para o desenvolvimento da aula, pois este possibilita um aperfeiçoamento de sua prática, com ele o professor consegue antecipar possíveis dúvidas dos alunos, buscar melhores estratégias e refletir sobre suas práticas pedagógicas. (Narrativa professora Patrícia, 2025).

A dimensão da autonomia fica evidenciada na narrativa da professora Patrícia, à medida que ela expressa sua preparação para a aula que seria gravada pelo grupo de estudos e nesse ponto precisamos deixar claro que é a professora que se dispõe em ter sua aula gravada e assistida no processo formativo da *Lesson Study*, observamos seu sentido de agência, ancorados em suas tomadas de decisões que afetam seu trabalho e destacamos no trecho a seguir:

A experiência de participar do processo formativo *Lesson Study* tem sido muito positiva. Em destaque para o momento do Planejamento da aula que seria gravada, e desse momento destaco três pontos: (i) aprendi muito com o grupo na elaboração e escolha de boas perguntas para realizar o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e para a realização das atividades propostas; (ii) ponderei se o planejamento como foi elaborado seria suficiente para o aprendizado dos alunos... (Narrativa professora Patrícia, 2025)

6 Considerações finais

A narrativa da professora Patrícia nos revela insights valiosos sobre a rede complexa que forma a prática docente.

Identificamos alguns pontos pertinentes quando nos debruçamos em analisar a dimensão do *autoconhecimento* da professora, ela reconhece lacunas em sua formação, especialmente no ensino de números racionais. Essa autocrítica é um motor para a busca por aprofundamento e aprimoramento, revelando sua *autoimagem* como educadora e a compreensão de suas responsabilidades.

A professora deixa claro em sua escrita que a identidade docente é um movimento contínuo, o que se alinha com a perspectiva de Cyrino (2021). No seu relato a professora,

deixa evidente que essa identidade é moldada por uma série de fatores, incluindo as experiências vividas, as interações com alunos e colegas, e o próprio ambiente escolar.

Ademais, ao analisarmos a iniciativa e capacidade da professora de estabelecer parcerias colaborativas de confiança com as colegas da escola, estar totalmente comprometida no processo formativo do *Lesson Study*, apresentando expectativas para a discussão da aula gravada evidencia um esforço concreto para a ampliação dos conhecimentos em ensino dos números racionais, seu desenvolvimento profissional beneficiando diretamente os alunos.

Referências

- CYRINO, M. C. C. T. Identidade Profissional de (futuros) Professores que Ensinam Matemática. **Perspectivas da Educação Matemática**, v.10, n. 24, 31 dez. 2017.
- CYRINO, M. C. C. T. Ações de formação de professores de Matemática e o movimento de construção de sua identidade profissional. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 14, n. 35, p. 1-26, 2021.
- GATTI, B. A. Os professores e suas identidades: o desenvolvimento da heterogeneidade. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, n. 98, p. 85-90, ago. 1996.
- MARTINS, P. B; CURTI, E; SOUZA BORELLI, S. (2023). A metodologia de formação *Lesson Study* em um projeto de pesquisa desenvolvido em um contexto de implementação curricular: avanços e dificuldades. *Revista Paranaense De Educação Matemática*, 12(29), 119–142. <https://doi.org/10.33871/22385800.2023.12.29.119-142>
- MORAES, R. Análise de conteúdo. *Revista Educação*, Porto Alegre, RS, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999
- PASSEGGI, M. C. Reflexividade narrativa e poder auto(trans)formador. **Práxis Educacional**, v. 17, n. 44, p. 1-21, 1 fev. 2021.
- PONTE, J. P. D.; QUARESMA, M.; MATA-PEREIRA J.; BAPTISTA, M. (2016). O estudo de aula como processo de desenvolvimento profissional de professores de matemática. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, 30(56), 868-891.
- RODRIGUES, A. L; CYRINO, M.C. C. T. Movimento de constituição da identidade profissional de futuros professores de Matemática no âmbito do Pibid e do Estágio Curricular Supervisionado. **Educação Matemática Pesquisa Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática**, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 237–258, 2024. DOI: 10.23925/1983- 3156.2024v26i1p237-258